

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI

O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR “OLIMA” UYUSHMASI XORAZM VILOYATI BO‘LIMI

“O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT: BARQAROR RIVOJLANISHNING YANGI MODELI”

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

MATERIALLARI

*Ўзбек халқининг фахри, ардоқли давлат ва жамоат арбоби,
серқирра ижод соҳибаси, фидокор ва халқпарвар аёл
Хўжаниёзова Шакаржон Юсуповна таваллудининг 70 йиллиги
муносабати билан унинг хотирасига бағишланади.*

2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI

**O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR “OLIMA” UYUSHMASI
XORAZM VILOYATI BO‘LIMI**

*2025-YIL “ATROF-MUHITNI ASRASH VA “YASHIL”
IQTISODIYOT” YILI DAVLAT DASTURI DOIRASIDA
O‘TKAZILGAN*

**“O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT:
BARQAROR RIVOJLANISHNING YANGI
MODELI”**

*MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI*

MATERIALLARI

(2025-yil 28-oktabr)

URGANCH – 2025

UO'K: 332.1(082)

KBK: 65.04

M 52

“O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot: barqaror rivojlanishning yangi modeli” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari [Matn]: konferensiya materiallari / jamoa. – Urganch: Khwarezm publication, 2025. – 812 b.

2025-yil “Atrof-muhitni asrash va “yashil” iqtisodiyot” yili Davlat dasturi doirasida o‘tkazilgan “O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot: barqaror rivojlanishning yangi modeli” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi o‘zbek xalqining faxri, ardoqli davlat va jamoat arbobi, serqirra ijod sohibasi, fidokor va xalqparvar ayol **Xo‘janiyozova Shakarjon Yusupovna** tavalludining 70 yilligi munosabati bilan uning xotirasiga bag‘ishlanadi.

Mas’ul muharrir: *t.f.d., prof. Ruzibayev R.Y.*

Tahririyat a’zolari: *t.f.d., prof. Murtazayeva R.X.*
i.f.n., dots. Iskandarova M.
f.f.n., dots. Jumaniyazova M.X.
t.f.n., dots. Atajanova F.E.
b.f.n., dots. Samandarova B.S.
t.f.n., dots. Tajiyeva Z.B.
бош илмий ходим Абдуллаев P.P.

Taqrizchilar: *i.f.d., prof. Ruzmetov B.*
p.f.d., prof. Salayeva M.
t.f.n., prof. Matrizayeva G.

To‘plam Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialining ilmiy kengashi (2-sonli bayonnomasi, 2025-yil 31-oktabr) qarori asosida nashrga tavsiya etildi.

Tezis va maqolalarda keltirilgan ma’lumotlarning haqqoniyligi, aniqligi hamda mavjud xato va kamchiliklar uchun mas’uliyat mualliflar zimmasiga yuklanadi.

За достоверность, точность представленных данных, а также за возможные ошибки и неточности в тезисах и статьях ответственность несут авторы.

The authors are responsible for the accuracy and reliability of the information presented, as well as for any errors or inaccuracies contained in the theses and articles.

ISBN: 978-9910-599-37-8 © “Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2025-y.

© “O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot: barqaror rivojlanishning yangi modeli” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

transformatsiyani chuqur o‘rganish, ilmiy asoslangan metodologik yondashuvlarni ishlab chiqish O‘zbekistonning innovatsion iqtisodiy modelida muhim strategik yo‘nalish sifatida e‘tirof etiladi.

Hunarmandchilikni raqamlashtirishning uch bosqichli modeli – bu an’anaviy sohani zamonaviy innovatsion iqtisodiyot bilan bog‘laydigan **ko‘p qirrali transformatsion mexanizm**dir. Har bir bosqich bir-birini to‘ldiradi: infratuzilma – texnologik poydevor, axborot kapitali – inson omili, innovatsion ekotizim esa – natijaviy tizimdir. Shu tarzda raqamlashtirish jarayoni mintaqaning iqtisodiy salohiyatini faollashtiradi, hunarmandchilikni raqobatbardosh, eksportga yo‘naltirilgan tarmoqqa aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Hunarmandchilikni rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–4808-son qarori. - Toshkent, 2020-yil 24-avgust.
2. Sattorov, B. (2021). *Raqamli iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va hunarmandchilikni rivojlantirish yo‘nalishlari*. - “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” jurnali, №3.
3. Tursunova, D., & Yo‘ldosheva, N. (2022). *Raqamlashtirish jarayonida hududiy iqtisodiy tizimlarning transformatsiyasi*. - “Innovatsion rivojlanish iqtisodiyoti” jurnali, №2.
4. Qosimov, S. (2023). *Raqamli iqtisodiyot va innovatsion boshqaruv asoslari*. - Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
5. Yusupov, B. (2022). *Innovatsion klasterlar va ularning hududiy iqtisodiyotdagi o‘rni*. - “Fan va jamiyat” jurnali, №2.
6. World Bank (2022). *Uzbekistan Digital Economy Assessment Report*. - Washington D.C.: World Bank Group.

Nurmetov I.A. *

Davlatov K.S. **

O‘ZBEKISTONNING XALQARO MAYDONDAGI NUFUZINI OSHISHIDA MINTAQAVIY VA GLOBAL TASHABBUSLARNING O‘RNI

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlash jarayonida mintaqaviy va global tashabbuslarning roli tizimli tahlil etiladi. Tadqiqotda Yangi O‘zbekiston tashqi siyosati konsepsiyasida ilgari surilgan diplomatik faollik, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikning yangi modeli hamda “tashabbusga asoslangan diplomatiya” tamoyilining mazmun-mohiyati yoritiladi. Shuningdek, Birlashgan millatlar tashkilotining Bosh Assambleyasida ilgari surilgan rezolyusiyalar, Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining Maslahat uchrashuvlari, Orolbo‘yi mintaqasiga oid tashabbuslar va Birlashgan millatlar tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy kengashi (EKOSOS) tarkibiga saylanish jarayonlari O‘zbekistonning xalqaro imijiga ta’sir qiluvchi omillar sifatida baholanadi. Maqolada tashqi siyosiy tashabbuslarning xalqaro hamjamiyat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi, diplomatik diskursdagi ishtirok darajasi va milliy manfaatlarining global kun tartibiga integratsiyalashuvi jarayonlari ilmiy asosda tahlil

qilinadi. Xulosa qismida O'zbekistonning xalqaro nufuzining ortishi barqaror rivojlanish strategiyasi bilan uzviy bog'liqligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: BMT, O'zbekiston, tashqi siyosat, diplomatiya, xalqaro nufuz, rezolyusiya, mintaqaviy integratsiya, tashabbus, imij.

Аннотация: В статье проводится системный анализ роли региональных и глобальных инициатив в укреплении позиций Узбекистана на международной арене. В исследовании раскрывается сущность концепции «дипломатии, основанной на инициативе», нового формата сотрудничества с международными организациями, а также дипломатической активности, продвигаемой в рамках внешнеполитической стратегии Нового Узбекистана. Кроме того, резолюции, выдвинутые на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций, Консультативные встречи глав государств Центральной Азии, инициативы по Аральскому региону и процесс избрания Узбекистана в Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) рассматриваются как факторы, влияющие на международный имидж страны. В статье научно анализируются поддержка внешнеполитических инициатив международным сообществом, уровень участия в дипломатическом дискурсе и интеграция национальных интересов в глобальную повестку дня. В заключении подчеркивается, что рост международного авторитета Узбекистана тесно связан со стратегией устойчивого развития.

Ключевые слова: ООН, Узбекистан, внешняя политика, дипломатия, международный престиж, резолюция, региональная интеграция, инициатива, имидж.

Abstract: The article provides a systematic analysis of the role of regional and global initiatives in strengthening Uzbekistan's position in the international arena. The research explains the essence of the concept of "initiative-based diplomacy," the new model of cooperation with international organizations, and the diplomatic activity promoted within the framework of the foreign policy concept of New Uzbekistan. Additionally, the resolutions proposed at the United Nations General Assembly, the Consultative Meetings of the Heads of Central Asian States, initiatives related to the Aral Sea region, and the process of Uzbekistan's election to the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) are evaluated as key factors influencing the country's international image. The article scientifically examines the support of foreign policy initiatives by the international community, the level of participation in diplomatic discourse, and the integration of national interests into the global agenda. The conclusion emphasizes that the rise of Uzbekistan's international prestige is closely linked to its sustainable development strategy.

Keywords: UN, Uzbekistan, foreign policy, diplomacy, international prestige, resolution, regional integration, initiative, image.

Kirish. Ma'lumki, dunyoda global va mintaqaviy o'zgarishlar sodir bo'layotgan bugungi murakkab bir sharoitda mamlakatlararo mavqeini saqlab qolish va kelajak taraqqiyotini ta'minlash yagona mintaqaviy integratsiyalashuv asosida hal etilishi mumkin. Prezident Sh.Mirziyoev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutq so'zlar ekan, "Biz ajdodlarimizning donishmandlik

an'analariga amal qilib, teran anglagan holda, qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'lidan bormoqdamiz", – degan edi²⁷.

Mazkur g'oyaning mantiqiy davomi sifatida yillar davomida o'z yechimini kutayotgan ishlar bo'yicha konstruktiv rejalar ishlab chiqilmoqda. Xususan, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining 98-maqsadi aynan ushbu yo'nalishga qaratilgan bo'lib, unda jahon hamjamiyatida respublikamiz imijini oshirishga qaratilgan axborotlar yetkazish samaradorligini oshirish masalasi muhim topshiriq sifatida ilgari surilgan.

XXI asr geosiyosiy jarayonlari shuni ko'rsatadiki, kichik va o'rta davlatlarning xalqaro maydondagi nufuzi nafaqat harbiy salohiyat yoki iqtisodiy qudrat bilan, balki tashabbuskorlik, mintaqaviy va xalqaro diplomatiyada faollik kabi omillar bilan ham belgilanmoqda. Shu ma'noda, so'nggi yillarda "Yangi O'zbekiston"ning tashqi siyosat modeli xalqaro ekspertlar tomonidan "initiative-based diplomacy" – tashabbusga asoslangan diplomatiya sifatida ta'riflanmoqda.

Tadqiqot ob'ekti va uslubi. Davlatning xalqaro maydondagi maqomi va uning qanday idrok etilishi masalasi bugungi kunda tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Tashqi ijobiy imij davlatning boshqa davlatlar va xalqaro tuzilmalar bilan munosabatlari tizimida shakllanadi.

XX asrning oxirlariga kelib davlatlar o'rtasidagi muvozanatni saqlashda va o'zaro hamkorlik munosabatlarida - xalqaro tashkilotlarning roli katta ahamiyat kasb eta boshladi. Ayniqsa integratsiya sharoitida dunyo hamjamiyatining shakllanishi, xalqaro jinoyatchilik va uning turli ko'rinishlariga qarshi jiddiy kurash olib borishda xalqaro tashkilotlarning yaqin hamkorligi juda zarurdir²⁸. Respublikamizning dunyodagi xalqaro tashkilotlar bilan anjumanlar o'tkazishlari, hamkorlik tajribalari ushbu hamkorlikning rivojlanish istiqbollari xususida ayrim xulosalarni chiqarish va uning yanada rivojlanishi uchun ayrim yo'nalishlarni belgilash imkonini beradi.

Globalashuv jarayoni davlat imijini shakllantirish va saqlash texnologiyalarining o'zgarishiga yordam beradi. O'zbekistonning mintaqaviy va global tashabbuslardagi ishtiroki orqali xalqaro maydondagi nufuzining shakllanishi va mustahkamlanishini tahlil qilish uchun tadqiqotda tizimli va xronologik tahlil, qiyosiy tahlil, Diplomatik diskurs, manbashunoslik tahlili usullaridan foydalanilgan. Ular quyidagilardan iborat: Tizimli tahlil usuli. O'zbekiston tashqi siyosati bir-biri bilan bog'liq geosiyosiy omillar tizimi sifatida o'rganildi. Bu yondashuv mamlakatning mintaqaviy diplomatiyasi, global tashabbuslari va xalqaro tashkilotlardagi ishtiroki o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmini ochib berish imkonini berdi.

Qiyosiy tahlil usuli - O'zbekistonning tashqi siyosiy faoliyatini Markaziy Osiyoning mintaqasidagi integratsiya jarayonlari kontekstida tahlil qilish imkonini beradi. Bu orqali O'zbekistonning tashabbuskorlik, diplomatik dinamika va xalqaro nufuzning o'sish tendensiyalari aniqlandi. Diplomatik diskurs orqali Prezident nutqlari, BMT Bosh Assambleyasidagi chiqishlar, mintaqaviy sammitlar bayonotlari va xalqaro matbuot materiallari tahlil qilinsa, manbashunoslik va rasmiy hujjatlar tahlili asosida BMT rezolyusiyalari, O'zbekiston tashabbuslarining normativ-huquqiy asoslari o'rganiladi.

Muhokama va natijalar. Avvalo, O'zbekistonning iqtisodiy salohiyati va rivojlanish sur'atlari va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish borasidagi sa'y-harakatlari bugungi kunda jahon

²⁷ O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutq so'zldi. 20.09.2017. // www.president.uz

²⁸ Гаффаров Я. Халқаро ташкилотлар ҳамкорлиги. Тошкент, 2021. – Б. 54.

iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirish, investorlarning bu boradagi davlat siyosatining izchilligiga bo'lgan ishonchini mustahkamlash va investorlar bilan ishlashda davlat tuzilmalarining mas'uliyati oshirilmoqda. Shu bois yurtimizga xalqaro kompaniyalar va investorlarning faol ravishda kirib kelishi ortmoqda.

O'zbekistonning xalqaro hamkorlik sohasidagi faoliyati ham diqqatga sazovor. Mamlakatning tashqi siyosati o'zaro ishonch va hamkorlikka asoslangan bo'lib, o'z navbatida, bu muhim omil xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko'p tomonlama hamkorlikning shartnomaviy-huquqiy asoslarini mustahkamlash imkonini berdi. Xususan, O'zbekiston BMT, YeXHT, Islom hamkorlik tashkiloti kabi xalqaro tashkilotlar doirasida o'z mavqegini mustahkamladi. Shu bilan birga, O'zbekistonning madaniy va ma'naviy merosi xalqaro maydonda alohida o'ringa ega. Xususan, Samarqand, Buxoro, Xiva kabi tarixiy shaharlar va ularning boy madaniy merosi dunyo jamoatchiligining diqqatini o'ziga jalb etmoqda. Turizm sohasidagi rivojlanish va sayyohlik infratuzilmasini yaxshilash natijasida O'zbekistonga keluvchi sayyohlar soni yildan-yilga ortib bormoqda.

Yangi O'zbekiston sharoitida mamlakat tashqi siyosati "faqat tashqi aloqalar emas, balki tashqi maydonda milliy nufuzni shakllantirish" tamoyili asosida qayta formatlandi. Bunda, O'zbekistonning xalqaro tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki passiv kuzatuvchi darajasidan tashabbuskor sub'ekt maqomiga ko'tarildi. Xususan, Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining Maslahat uchrashuvlari, Orolbo'yi mintaqasi bo'yicha tashabbuslar, BMT Bosh Assambleyasining maxsus rezolyusiyalari O'zbekistonning global maydondagi diplomatik imijini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqdi.

2016-yildan boshlab O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri - Mintaqaviy integratsiya va qo'shnihilik diplomatiyasini institutsional darajaga olib chiqish bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining bosh ustuvor yo'nalishi Markaziy Osiyo mintaqasidir. O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi siyosati mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga, mintaqaviy xavfsizlikning muhim muammolarini hal etishga qaratilgan. O'zbekiston mintaqaviy savdo-iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash, mintaqaning transport va tranzit infratuzilmasini rivojlantirish, Markaziy Osiyo transchegaraviy daryolarining suv-energetika resurslaridan oqilona va kompleks foydalanish hamda mintaqaning ekologik barqarorligini ta'minlash, chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilish jarayonini yakuniga yetkazish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshiradi²⁹.

Xalqaro hamjamiyat bilan keng ko'lamli hamkorlik natijasida O'zbekiston bir qancha yutuqlarga erishdi. Jumladan, Yangi O'zbekiston sharoitida BMT bilan hamkorlikda yangi tendensiyalar, o'zaro munosabatlarda yangi bosqich boshlandi. 2017-, 2024-yillarda BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi. O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoev BMT Bosh Assambleyasining 72-, 75-, 76-, 78-, 80-sessiyalarida nutq so'zladi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan BMT Bosh Assambleyasida qator rezolyusiya va deklaratsiyalar qabul qilindi. Jumladan, 2018-yil "Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta'minlash bo'yicha mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni

²⁹ Madaminov O. O'zbekistonning davlat imijini shakllantirishda xalqaro tajribalarning qo'llanilish tarixi. PhD diss... avtoreferati. Urganch, 2025. – B.18.

mustahkamlash”, “Ma’rifat va diniy bag’rikenglik”, 2019-yil “Markaziy Osiyoda barqaror turizm va barqaror rivojlanish”, 2021-yil “Orolbo’yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e’lon qilish”, 2022-yil “Markaziy va Janubiy Osiyo o’rtasidagi o’zaro bog’liqlikni mustahkamlash to’g’risida”, “Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishni jadallashtirishda parlamentlarning rolini kuchaytirish to’g’risida”, 2024-yil “Xalqaro sivilizatsiyalar o’rtasidagi muloqot kuni”, “O’rmonlarni barqaror boshqarish asosida o’rmonlarni ko’paytirish va qayta tiklash bo’yicha harakatlar dekadasi” rezolyusiyasi hamda 29-aprelni “Xalqaro zilzila qurbonlarini xotirlash kuni” deb e’lon qilish to’g’risidagi rezolyusiyalar shular jumlasidandir³⁰. Ushbu rezolyusiyalar nafaqat Markaziy Osiyoning iqtisodiy va siyosiy rivoji, balki butun dunyodagi global muammolarni hal etishga ham muhim ta’sir ko’rsatadi.

2018-yil 24-avgust kuni Turkmanboshi shahrida o’tgan Orolni qutqarish xalqaro jamg’armasining ta’sischi davlatlari rahbarlari sammitida O’zbekiston Prezidenti Orol mintaqasidagi ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik vaziyatni yaxshilash borasida muhim tashabbuslarni ilgari surdi, jumladan, Orolbo’yini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e’lon qilishni taklif etdi. Natijada, 2019-yilning noyabr oyida O’zbekiston rahbariyatining tashabbusi bilan BMT shafeligidagi Orolbo’yi mintaqasi uchun Inson xavfsizligi bo’yicha ko’p tomonlama sheriklik asosida Trast fondi tashkil etildi³¹.

2024-yil 4-iyun kuni BMT Bosh Assambleyasi O’zbekiston tashabbusi asosida “Markaziy Osiyo davlatlarining giyohvandlik bilan bog’liq muammolarni samarali hal etish va bartaraf etish uchun yagona front bo’lib harakat qilish va hamkorlik qilishga tayyorligi to’g’risida”gi rezolyusiyani bir ovozdan qabul qildi. Rezolyusiyada Markaziy Osiyoda Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish mintaqadagi giyohvand moddalar savdosi va giyohvandlikka qarshi kurashish bilan chambarchas bog’liqligi ta’kidlangan.

2024-yil iyun oyida 2025-2027- yillar uchun BMT Iqtisodiy va ijtimoiy kengashi a’ziligiga o’tkazilgan saylovda O’zbekiston 185 mamlakat tomonidan qo’llab-quvvatlanib, EKOSOSga saylandi. BMT doirasida barqaror rivojlanishning barcha uch yo’nalishi – iqtisodiy va ijtimoiy sohalar, shuningdek, atrof-muhitni rivojlantirishga qaratilgan sa’y-harakatlarda EKOSOS muhim o’rin tutadi.

2024-yil 13-14-iyun kunlari “Ekologik tahdidlar: o’zgarayotgan dunyoda inson huquqlarining istiqboli va barqaror yechimlarni izlash” mavzusidagi Inson huquqlari bo’yicha IV an’anaviy Samarqand forumi o’tkazildi. Prezidentimizning Samarqand forumiga murojaatidagi g’oya va tashabbuslari O’zbekistonda iqlim o’zgarishlari bilan bog’liq inson huquqlari muammolariga yechim topish masalasiga alohida e’tibor qaratilayotganini yana bir bor tasdiqlaydi³².

Xulosa. O’zbekistonning xalqaro maydondagi o’rni va ahamiyati yanada ortishi mamlakatning barqaror rivojlanishi va xalqaro hamjamiyat bilan integratsiyalashuvida muhim omil bo’lmoqda. Bu jarayondagi islohotlar va sa’y-harakatlar mamlakatning kelajakda ham xalqaro maydondagi nufuzi va obro’-e’tibori yanada mustahkamlanishiga qat’iy ishonch bag’ishlaydi.

³⁰ Абдимўминов О. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти – Ўзбекистоннинг глобал ҳамкори. 25.09.2025. [//www.uza.uz](http://www.uza.uz)

³¹ Ўзбекистон дипломатияси тарихи. 6-жилд. Тошкент, 2019. – Б. 359.

³² Раҳматжанова Д. Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги нуфузи йилдан-йилга ортиб бормоқда <http://pravacheloveka.uz/uz/news/m13591>

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutq so'zladi. 20.09.2017. // www.president.uz
2. Ғаффоров Я. Халқаро ташкилотлар ҳамкорлиги. Тошкент, 2021.
3. Madaminov O. O'zbekistonning davlat imijini shakllantirishda xalqaro tajribalarning qo'llanilish tarixi. PhD diss... avtoreferati. Urganch, 2025.
4. Абдимўминов О. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти – Ўзбекистоннинг глобал ҳамкори. 25.09.2025. // www.uza.uz
5. Ўзбекистон дипломатияси тарихи. 6-жилд. Тошкент, 2019.
6. Раҳматжанова Д. Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги нуфузи йилдан-йилга ортиб бормоқда <http://pravacheloveka.uz/uz/news/m13591>

II SHO'BA

**MAMLAKAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MAQSADIDA
IQLIM O'ZGARISHIGA MOSLASHISH VA TABIIY OFATLAR
XAVFINI KAMAYTIRISH HAMDA MATEMATIKA, FIZIKA,
KIMYO VA BIOLOGIYA SOHALARIDA FUNDAMENTAL
BILIMLARNI CHUQURLASHTIRISH ORQALI BARQAROR
RIVOJLANISHGA HISSA QO'SHISH**

*Тожиёв Б.**

**ГЛОБАЛ ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ОҚИБАТЛАРИГА МОСЛАШИШ ВА УЛАРНИ
ЮМШАТИШ – ДАВР ТАЛАБИ**

Глобал иқлим ўзгариши оқибатларига мослашиш ва уларни юмшатиш масалалари жаҳон ҳамжамияти, шу жумладан, парламентларнинг бугунги кунда эътибор қаратаётган долзарб масалаларидан бирига айланди.

Ер сайёрасида умумий ҳароратнинг кўтарилиши атроф муҳитнинг, айниқса атмосфера ҳавосининг зарарланганлигини кўрсатувчи асосий кўрсаткичлардан биридир. Атмосфера ҳавоси таркибида қатор зарарли моддалар миқдорининг кўпайиши нафақат ҳароратнинг, балки сайёрамизнинг барча минтақаларининг иқлими ўзгаришига олиб келмоқда. Иқлимшуносларнинг маълумотларига кўра, иқлим ўзгаришининг асосий сабаби ер юзасидан чиқадиган узун тўлқинли радиацияни ютиб атмосферада иссиқхона эффекти ҳосил қилаётган газлардир. Шу тоифага кирувчи газлар “Иссиқхона газлари” деб аталади. Бу жараённинг моҳияти қуйидагича: қуёшдан келадиган радиациянинг бир қисми (30 фоиз) атмосфера туфайли булутлар орқали космосга қайтади. 15 фоиз атрофидагиси эса,

* Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ Хўжалиги Вазирини пахтачилик селекциячилик бўйича маслаҳатчиси.

<i>Бабаджанов М.К.</i> ОЦЕНКА УЧАСТИЯ УЗБЕКИСТАНА В ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧКАХ СТОИМОСТИ: НЕОБХОДИМОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМУ TIVA	146
<i>Қуромбоева Ф.Ж.</i> ТУРКИЙ ДАВЛАТЛАР ТАШКИЛОТИГА АЪЗО МАМЛАКАТЛАР ИМПОРТИ ТАҲЛИЛИ, УНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ ҲАМДА ЎЗАРО САВДО ИНТЕГРАЦИЯСИНИ КУЧАЙТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ	151
<i>Ахмедов А.Н.</i> О СОСТОЯНИИ МИРОВОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 2025 ГОДУ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН	157
<i>Alloberganova Z.B. Yaxshimuradova G.O. Atajonva K.S.</i> BUG‘DOYNING GENETIK XILMA-XILLIGI HAMDA MIQDORIY BELGI XUSUSIYATLARI.....	160
<i>Masharipova M.B.</i> YASHIL IQTISODIYOT VA AHOLI BANDLIGI: YASHIL ISH O‘RINLARI YARATISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIIY AHAMIYATI.....	162
<i>Qobulova G.M.</i> XO‘JANIYOZOVA SHAKARJON YUSUPOVNING HAYOTI VA MEHNAT FAOLIYATINI ZAMONAVIIY PARADIGMALAR ASOSIDA YORITISH MASALALARI.....	164
<i>Ozodova F.Z.</i> YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BOZOR INTEGRATSIYASI STRATEGIYALARI: XITOIY TAJRIBASI.....	168
<i>Matyoqubova D.O.</i> YASHIL IQTISODIYOT TAMOIYILLARI ASOSIDA HUDUDIIY BIZNES TUZILMALARINING INNOVATSION DIVERSIFIKATSIYASINI TA‘MINLASHNING SAMARALI MEKANIZMLARI	174
<i>Жоллыбекова И.Б.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОННИНГ ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАР ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	179
<i>Ermetov A.I.</i> HUNARMANDCHILIK SOHASINI RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	182
<i>Nurmetov I.A. Davlatov K.S.</i> O‘ZBEKISTONNING XALQARO MAYDONDAKI NUFUZINI OSHISHIDA MINTAQAVIIY VA GLOBAL TASHABBUSLARINING O‘RNI.....	184
II SHO‘BA MAMLAKAT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH MAQSADIDA IQLIM O‘ZGARISHIGA MOSLASHISH VA TABIIY OFATLAR XAVFINI KAMAUTIRISH HAMDA MATEMATIKA, FIZIKA, KIMYO VA BIOLOGIYA SOHALARIDA FUNDAMENTAL BILIMLARNI CHUQURLASHTIRISH ORQALI BARQAROR RIVOJLANISHGA HISSA QO‘SHISH	189
<i>Тожиев Б.</i> ГЛОБАЛ ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ОҚИБАТЛАРИГА МОСЛАШИШ ВА УЛАРНИ ЮМШАТИШ – ДАВР ТАЛАБИ	189
<i>Atabayeva K.R.</i> IQTISODIIY XAVFSIZLIK MOHIYATI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	193
<i>Нафуллаев О.</i> ТАБИАТНИ АСРАБ-АВАЙЛАШ, АТРОФ-МУҲИТ МУСАФФОЛИГИНИ САҚЛАШДА, АҲОЛИНИНГ ЭКОЛОГИК БИЛИМЛАРИНИ ОШИРИШДА “ХОРАЗМ ҲАҚИҚАТИ” ГАЗЕТАСИНИНГ ЎРНИ.....	196
<i>Sattarova O.A.</i> FIZIKA SOHASIDA FUNDAMENTAL BILIMLARNI CHUQURLASHTIRISH ORQALI BARQAROR RIVOJLANISHGA HISSA QO‘SHISH.....	199
<i>Sobirova N.</i> O‘ZBEKISTONNING MADANIY GEOGRAFIYASI VA TABIIY-MADANIY LANDSHAFTLARINING BARQAROR RIVOJLANISHI	202

<i>Raximova F.M. Samandarov A.I.</i> O'SIMLIK MOYLARINI TOZALASHDA AKTIVLANGAN KO'MIRNING TEXNOLOGIK SAMARADORLIGI VA XAVFSIZLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI.....	204
<i>Толунов А.Қ.</i> КИЧИК ВА ЎРТА БИЗНЕСНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ИНФРАТУЗИЛМАВИЙ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ВА ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ЯНГИ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	207
<i>Shamuratova N.G. Menlimuratova S.J. Reimova G.E.</i> SAKSOVULZORLARDA UCHRAYDIGAN SHISHISH HOSIL QILUVCHI ZARARLI – GALLITSALARINING TURLARI HAQIDA MALUMOT	211
<i>Sultanov S.S.</i> YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA AVTOMOBIL BOZORINING ELEKTROMOBILLAR SEGMENTI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	216
<i>Толунов А.Қ.</i> КИЧИК БИЗНЕСНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ИНФРАТУЗИЛМАВИЙ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЖИҲАТЛАРИ.....	220
<i>Abdrimova G.E. Oripov O.O. Eltaeva A.A.</i> TUT IPAK QURTINING JINS BO'YICHA NISHONLANGAN ZOTLAR ORASIDA DURAGAY KOMBINATSIYALARNI YARATISH	225
<i>Masharipova M.A.</i> TIBBIY TURIZMNING MINTAQAVIY IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR BOSHQARUV TAMOYILLARI.....	229
<i>Rajabboyev I.O.</i> XORAZM VILOYATIDA DISTRIBYUTORLIK VOSITACHILIK FIRMALARI MISOLIDA B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	234
<i>Салаева Б.К.</i> ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАЛАРИДА КИЧИК БИЗНЕС ФАОЛИЯТИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ	241
<i>Shernafasova H.R.</i> KONFLIKTLARNING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI	249
<i>Казимова Л.Т.</i> ПСИХОЛОГИЯ КЛИМАТА: КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ И СМЯГЧЕНИЯ	252
<i>Atayeva G.Sh.</i> XORAZM VOHASIDA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KREATOGENIK MUHITNI SHAKLLANTIRISHNING ETNOPEDEGOGIK VA INNOVATSION ASOSLARI.....	257
<i>Yangibayeva N.S. Azatova G.U. Avazmetova I.R.</i> IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA XORAZM VILOYATI BUG'DOY AGROTSENOZIDA TANGACHAQANOTLILAR (LEPIDOPTERA) ZARARKUNANDALARINING BIOEKOLOGIYASI VA TABIIY EKOTIZIM BARQARORLIGIGA TA'SIRI.....	260
III SHO'BA TIBBIYOT SOHASINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH VA QO'LLAB-QUVVATLASH.....	263
<i>Рузубаев Р.Ю.</i> ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ: АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ И СТРАТЕГИЙ АДАПТАЦИИ	263
<i>Шавкатова Х.Т.</i> СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ – УЗОҚ УМР КЎРИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ	266
<i>Alimova M.M. Matrizayeva G.D.</i> KLIMAKTERIK SINDROMI BOR AYOLLARDA O'RIN BOSUVCHI GORMONAL TERAPIYANING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	268
<i>Bakhtiyarova A.M.</i> INNOVATION IN PREVENTING CHRONIC LIVER DISEASES THROUGH DIET AND MONITORING	272